

SALBIY VA IJOBIY HIS-TUYG‘ULARNI IFODALASHDA SEMANTIK NUANSLAR VA MADANIY TA’SIR (O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARI MISOLIDA)

Xayrullayeva Shaxzoda Farhodovna¹, M.B. Yo‘ldosheva²

¹Toshkent davlat transport universiteti Chet tillari kafedrasining tayanch doktoranti

²Ilmiy rahbar: PhD, dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516940>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillarida his-tuyg‘ularni ifodalashning grammatik va lingvokulturologik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot davomida ijobiy va salbiy his-tuyg‘ularning grammatik ifodalanish usullari, leksik-semantik xususiyatlari va madaniy kontekstlari o‘rganildi. O‘zbek tilida his-tuyg‘ular asosan egalik qo‘shimchalari, tasviriy va poetik iboralar yordamida ifodalanib, hissiy kechinmalar bevosita va obrazli shaklda yetkaziladi. Ingliz tilida esa modal fe‘llar, passiv konstruksiyalar va aniq sintaktik tuzilmalar orqali his-tuyg‘ular ehtiyoqkorlik bilan va ko‘pincha bilvosita ifodalanadi. Tadqiqot natijalari madaniyatlararo kommunikatsiya va tarjima jarayonlarida his-tuyg‘ularni grammatik va madaniy jihatdan to‘g‘ri anglashning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: his-tuyg‘ular, grammatik vositalar, ijobiy va salbiy hislar, metafora, lingvokulturologiya, tarjima, madaniyatlararo muloqot.

Annotation. This article presents a comparative analysis of the grammatical and linguacultural features of expressing emotions in Uzbek and English. The study explores how positive and negative emotions are conveyed through grammatical structures, lexical-semantic features, and cultural contexts. In Uzbek, emotions are typically expressed through possessive suffixes, metaphorical and poetic expressions, directly and vividly reflecting inner experiences. In English, emotions are often conveyed more cautiously through modal verbs, passive constructions, and precise syntactic patterns. The findings highlight the importance of understanding emotions both grammatically and culturally for effective intercultural communication and translation.

Keywords: emotions, grammatical structures, positive and negative feelings, metaphor, linguacultural analysis, translation, intercultural communication.

Kirish.

Insoniyat borki, his -tuyg‘ulari ularning tilida, ruhiy kechinmalarida, qalbida, tanasida, madaniyatida, milliy mentalitetida va ijtimoiy kontekstlarda o‘z ifodasini topadi, yillab shakllanib boradi hamda aks ettiriladi. Har qanday tilda salbiy va ijobiy his-tuyg‘ularni ifodalash uchun xizmat qiluvchi leksik, grammatik va stilistik vositalar mavjud bo‘lib, albatta ularda o‘ziga xoslik kuzatiladi, semantik nuanslar va madaniy tafovutlar bilan farqlanadi. Har ikki tilda ularning farqlarini tahlil qilish orqali ikki madaniyatda emotsional ifoda qurilishi, hissiy leksik birliklarning semantic yuklamasi va madaniy aks etilishini o‘rganish bilan chuqurroq mavzuga yoritish kiritilishi mumkin.

His-tuyg‘ular barcha tillarda ifodalanishda o‘ziga xos farqlarga ega, nafaqat grammatik vositalar bilan farq qiladi balki chuqur semantik nuanslar va madaniy konnotatsiyalarda ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Har bir til va madaniyatda salbiy va ijobiy hislarni ifodalovchi so‘zlar,

iboralar va frazeologik birliklar o‘ziga xos semantik yuk va ijtimoiy bahoga egadir. Aynan shunday lingvomadaniy tahlilni ingliz va o‘zbek tillari misolida ko‘rib chiqamiz.

Ushbu izlanishda salbiy va ijobiy his-tuyg‘ularni ifodalovchi til birliklari semantik jihatdan o‘rganiladi, ularning madaniyatga bog‘liqligi, tarjimai hamda pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Bu esa madaniyatlararo kommunikatsiyada, tarjima jarayonlarida va til o‘qitishda muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Jahon tilshunosligida aynan lingvokulturologik jihatdan his-tuyg‘ularni ifodalovchi leksik birliklarni o‘rganish muhim mavzulardan biridir. Ushbu doirada qilingan tadqiqotlar har bir til emotsiyalarni o‘ziga xos semantik va grammatik vositalar orqali aks ettirishini, bu esa madaniy tafakkur va tafsiflash uslubini belgilashini va ularning har bir til va madaniyatda o‘ziga xos ekanligini, ularning tarixiy, ijtimoiy hamda psixologik omillar bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi.

“Metaphor and Emotion” asarida his-tuyg‘ular metaforalar orqali qanday shakllanishi va ifodalanishini kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan tahlil qilingan bo‘lib, tadqiqotchi Zoltán Kövecses (2000) [3] emotsiyalarni “konseptual metaforalar” orqali anglash jarayoni madaniyatlararo tafovutlar bilan bevosita bog‘liqligini isbotlagan. Har qanday tuyg‘uni til orqali yetkazilishi, emotsional ifoda namoyon etilishi ko‘plab tilshunoslar e‘tiborini jalb qilgan dolzarb tadqiqot yo‘nalishlaridan biridir. Bu sohadagi asosiy nazariy yondashuvlardan biri Anna Wierzbickaning (1999) [5] “Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals” nomli fundamental tadqiqotida ifodalangan bo‘lib, ushbu tadqiqotda muallif his-tuyg‘ularni ifodalashda universal va tilga xos elementlar o‘rtasidagi farqlarni chuqur ilmiy-nazariy tahlil qilgan. Muallif ta’kidlashicha hislar inson tajribasining universal qismi bo‘lsa-da, ularning ifodalanishi va tushunilishi har bir til va madaniyatda turlicha namoyon bo‘ladi. Misol keltirsak, g‘azab -tushunchasi o‘zbek tilidagi jahl, qahr, xafalik kabi bir qator so‘zlar bilan har doim to‘liq mos kelavermaydi. Sababi bu so‘zlar turli madaniy nuanslar va vaziyatlarga bog‘liq ifodalarni qamrab oladi. Wierzbicka ta’kidlaydiki, madaniy kontekst his-tuyg‘ularning qanday atalayotgani, qanday vaziyatda ifoda etilayotgani va u holatga jamiyat qanday munosabatda ekanini belgilaydi. Ko‘pgina misollarni NSM ((Natural Semantic Metalanguage) metodlaridan foydalangan holda har xil tillardagi emotsiyani aks ettiruvchi so‘zlarni semantik tahlil qiladi, va ular orqali madaniy farqlarni aniqlaydi. Bundan tashqari u rus, polyak, yapon, ingliz kabi ko‘pgina tillarda *hurmat*, *xafalik*, *uyat*, *hayrat* kabi tuyg‘ularni semantik tuzilmalarini solishtirib barcha tillarda umumiy tuyg‘u mavjud bo‘lsa-da ifoda etilish usullari va nima holatni bildiruvchi ma’nolari madaniyatga xos ekanini isbotlaydi.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida Sh. Turg‘unov (2023) [4] tomonidan ingliz va o‘zbek tillarida salbiy emotsiyalarni ifodalovchi leksik-semantik birliklar taqqosiy tahlil qilinib, ayniqsa ingliz tilida modal fe’llarning keng qo‘llanilishi qayd etilgan. Bu usul emotsiyani bevosita emas, balki ehtimollik yoki baholash shaklida ifodalashga xizmat qiladi. Abdullaeva Khayotkhan (2022) [1] esa grammatik tuzilmalar orqali emotsional ifodaning shakllanishini tadqiq etib, o‘zbek tilida shaxs va zamon vositalari orqali hissiyotlar ko‘proq bevosita ifodalanishini, ingliz tilida esa passiv tuzilmalar yordamida ko‘proq bilvosita shakl mavjudligini ta’kidlaydi. Bundan tashqari, A. Jabborova [2] tomonidan frazeologik birliklar va ularning madaniy semantikasi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda emotsional holatlarning obrazli, konnotativ ifodalanish xususiyatlari chuqur o‘rganilgan.

Muhokama tahlili. Tillararo his-tuyg‘ularni ifodalashdagi farqlar nafaqat grammatik vositalarda, balki chuqur semantik nuanslar va madaniy konnotatsiyalarda ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Ijobiy va salbiy emotsiyalarni ifodalovchi so‘zlar, iboralar va frazeologik birliklar har

bir til va madaniyatda o'ziga xos semantik yuk va ijtimoiy bahoga ega. Bu holat ayniqsa ingliz va o'zbek tillarining qiyosiy tahlilida aniq namoyon bo'ladi.

Masalan, o'zbek tilidagi "ko'ngli vayron bo'ldi", "yuragi siqildi", "qon bosimi chiqdi", "ko'zi qonga to'ldi" kabi iboralar salbiy his-tuyg'ularni ifodalovchi chuqur obrazli birliklar bo'lib, ularda madaniyatga xos poetik tasvir va xalqona ekspressivlik mujassam. Ingliz tilida esa bu holat odatda aniq va tushunarli grammatik vositalar orqali ifodalanadi: "He was devastated", "She felt overwhelmed", "He was furious", "I was red". Bu misollar til va madaniyatdagi emotsional ifoda uslubining farqli ko'rinishlarini ko'rsatadi.

Shuningdek, ijobiy his-tuyg'ular ham madaniyatga xos semantik jihatlarida farqlanadi. O'zbek tilida "Ko'nglim tog'dek ko'tarildi", "jonim quvonchdan chiqay dedi", "mening yuragim yorishdi" kabi iboralarda ijobiy tuyg'ular metaforik va hissiy ortiqcha ifoda orqali kuchaytiriladi. Ingliz tilida esa "I was thrilled", "She was over the moon", "I felt at ease" kabi iboralar orqali bu holat sintaktik ixchamlik va neytrallik bilan ifodalanadi.

Madaniy ta'sir nuqtai nazaridan qaralganda, o'zbek madaniyatida his-tuyg'ularni yumshoq, obrazli va kinoyali ifodalash keng tarqalgan. Bu holat "andisha", "ko'ngil", "or-nomus" kabi tushunchalarning semantik maydonida yaqqol ko'rinadi. Ingliz madaniyatida esa shaxsiy emotsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri va aniq ifodalash madaniy jihatdan maqbul hisoblanadi. Bu tafovutlar tarjima amaliyotida ham sezilarli muammo tug'diradi, chunki har bir til o'z madaniy kontekstiga mos emotsional kodlardan foydalanadi. Mana shunday holatga tahlil uchun misol keltirsak, o'zbek tilidagi emotsional kod sifatida, *ko'ngil og'ridi*, bu ibora to'g'ridan-to'g'ri jismoniy og'riqni emas, ichki ranjish, ruhiy og'riqni bildiradi, chunki ko'ngil so'zi ruhiy holat, qalb bilan bog'liq. Ayniqsa o'zbek madaniyatida "ko'ngil" – insonning nozik his-tuyg'ular markazi sifatida qaraladi. Shuning uchun "ko'nglini olish", "ko'ngli buzildi", "ko'ngli to'ldi" kabi iboralar his-tuyg'ularni bilvosita, nozik shaklda ifodalashga xizmat qiladi. Ingliz tilida esa buning misolida "He felt hurt" yoki "He was emotionally wounded" – deb ifodalash mumkin, lekin ular ko'proq individualistik, aniq konnotatsiyaga ega, ya'ni ichki hissiyot aniq ifodalanadi. Ingliz tilida yana *I'm disappointed* iborasini tahlil qilsak, bu aniq, ayni paytda nozik shaklda salbiy hisni bildiradi – ko'p hollarda norozilik va tushkunlik aralash holatda ifodalanadi. G'arb jamiyatlarida hissiy holatlarni to'g'ridan-to'g'ri bildirish norma hisoblanadi. Ijobiy yoki salbiy bo'lishidan qat'i nazar, shaxs o'z fikrini ochiq ifodalashga haqli. "I'm disappointed in you" – bu ibora ochiq va keskin ohangga ega, ammo madaniy jihatdan maqbul. O'zbek jamiyatida *andisha qildim, u andisha bilan gapirdi* kabi iboralar mavjud. Bu iborada ehtiyotkorlik, oriyat va ijtimoiy pozitsiyani saqlab gapirishni guvohi bo'lamiz ya'ni bu atama ijtimoiy muhitda hissiyotlarni yashirib, ehtiyotkorlik bilan uni bildirish zarurati mavjudligini ko'rsatadi. Ya'ni, har qanday holatda ham odam o'zini ushlashi kerak deb qaraladi – bu o'zbek mentalitetiga xos madaniy koddur. Bu iboraning esa ingliz tilidagi varianti yo'q va ildizi bilan ifodalab berish imkoni topilmaydi lekin "He spoke cautiously out of respect" yoki "She was being tactful" kabi iboralar o'xshash ma'noni bersada, o'zbek tilidagi andishaning ijtimoiy-madaniy holatini yetkazib bermaydi. Ingliz tilida masalan *he burst out in anger* deyilganda, ibora to'satdan paydo bo'lgan g'azabni ifodalaydi. "Burst out" – bu portlash kabi keskin emotsiyani bildiradi va bu g'arbda g'azab yoki norozilikni ochiq bildirish qabul qilinadi, ayniqsa, shaxsiy huquq buzilgan holatlarda. Bu ularning individualistik madaniyatidan kelib chiqadi.

Semantik nuanslarni solishtirib tahlil qilsak, ularning madaniy kontekstda ifodalanishini ko'rib chiqsak, albatta farqlarning bisyorligini guvohi bo'lamiz. Batafsil chuqurroq qaraganda, masalan o'zbek tilimizda "xursand" so'zi ko'ngil yoki ruhiy holat bilan bog'liq, bu yurak,

ko'ngil, ruh tushunchalari orqali milliy dunyoqarashda hissiy barqarorlikni bildiradi va madaniyatimizda esa xursandchilik ko'pincha tashqi ifoda emas, balki ichki holatdir va tashqariga ko'p ko'rsatilmaligi mumkin. Ingliz tilida “*happy*” umumiy quvonchni bildiradi, lekin chuqur “*ko'ngil*” tasvirini bermaydi. Inglizcha “*content*”, “*delighted*”, “*cheerful*” so'zlari orqali nuanslar kuchayadi, madaniyatida bo'lsa baxt yoki quvonch ochiq ko'rsatiladi, shaxsiy ifoda qadrlanadi. O'zbek tilida *men sizdan ranjidim* deyilsa, ranjish – jiddiy emotsional holat, ko'pincha ichga yutiladi. “*Ko'ngli qoldi*” kabi yumshoq variantlar ishlatiladi, “*ranjidim*” – arabcha “*ranj*” ildizidan, yurakdan, ko'ngildan xafa bo'lish deb ifodalanadi ya'ni bunda subyektivlik va hissiylik kuchli ekanligini isbotini ko'ramiz. G'arbda esa hissiyotlar ko'proq ochiq ifoda etiladi, lekin passivlik orqali ayblov emas, ta'sirga urg'u beriladi. Masalan, *I was hurt by your words* ifodasida “*Hurt*” – jismoniy yoki hissiy zarar ma'nosini namoyon qiladi. Passiv qurilish orqali hissiyot biroz masofali va yumshoq ifoda etiladi. Bundan ham qiziqarliroq misol keltirsak, *u qizning ko'ngli chiroyli*, o'zbek tilida bu yerda “*Ko'ngil*” – ko'proq ruhiy, diniy, axloqiy boylik ramzi. “*Chiroyli*” faqat tashqi emas, balki ruhiy poklikni bildiradi. O'zbek tilida “*ko'ngil*” juda ko'p emotsional va madaniy ma'nolarni oladi: “*ko'ngil ovlash*”, “*ko'ngli to'q*”, “*ko'ngli sinmasin*”. Ingliz tilida esa “*She is kind-hearted*” deb misol keltirsak, “*Kind-hearted*” – mehribonlik, boshqalarga nisbatan iliqlik ifoda etmoqda. Emotsiya aniqroq ifoda topgan lekin metaforik chuqurlik kamroq ko'riladi. Ingliz tilida ham qalb (heart) metaforalari mavjud, ammo ko'ngilga o'xshash ko'p darajadagi ma'no yuki yo'q. *G'azab* hissinu ham tahlil qilsak, *g'azab otiga mindi* deyilganda obrazli ifoda: “*ot*” – kuchlilik ramzi, *g'azab* – yurak, shiddat bilan bog'liq namoyon bo'ladi. O'zbek tilida *g'azab* xatti-harakatga aylanishi xavfini bildiradi. Ijtimoiy jihatdan nojoiz sanaladi. Ingliz tilida *He lost his temper* ifodasi ishlatiladi, “*Lost temper*” – muvozanatni yo'qotdi, aniq lekin kuchsizroq metafora hisoblanadi. G'arbiy madaniyatda *g'azab* nazorat ostida saqlanadi, lekin aytilishi mumkin. Metaforada esa ehtiyotkorlik ifoda etiladi.

Ingliz tilida emotsiyalar aniq, to'g'ridan-to'g'ri va shaxsiy pozitsiya asosida ifodalanar ekan, o'zbek tilida esa emotsiyalar bilvosita, obrazli, madaniy qadriyatlar (andisha, or-nomus, ko'ngil) doirasida ifodalanadi. O'zbek tilida ko'ngil, yurak, jon kabi so'zlar emotsional holatning asosiy semantik tayanchlaridir va ular madaniyatda chuqur ildizga ega. Ingliz tilida esa emotsiyalar aniq leksik birliklar, grammatik vositalar (modal fe'llar, passiv gaplar) va muloqot konteksti orqali ehtiyotkor va qisqaroq ifodalanadi. O'zbekcha iboralar ko'pincha metaforik, obrazli va konnotativ, inglizcha esa denotativ va grammatik jihatdan to'g'ri lekin ba'zida emotsional intensivlikda cheklangan.

Natijalar. Tadqiqot natijalari ingliz va o'zbek tillarida his-tuyg'ularni ifodalash grammatik vositalar, semantik tuzilma va madaniy kontekstlar nuqtayi nazaridan muhim farqlarga ega ekanligini ko'rsatdi. O'zbek tilida ijobiy va salbiy his-tuyg'ular asosan egalik qo'shimchalari (“*yuragim to'ldi*”, “*jonim og'ridi*”), sifatdosh va ravishdosh shakllar, shuningdek, obrazli iboralar orqali ifodalanadi. Ingliz tilida esa bu holat modal fe'llar (“*might feel*”, “*should be worried*”), passiv konstruktsiyalar (“*I was shocked*”, “*He was deeply hurt*”) va frazeologik birliklar orqali aks ettiriladi.

Semantik jihatdan, o'zbek tilida his-tuyg'ular ko'proq kontekstual va emotsional ma'noda berilib, ko'pincha metaforik obrazlar orqali tushuntiriladi. Masalan, “*ko'ngli vayron bo'ldi*” yoki “*ko'ngli tog'dek ko'tarildi*” kabi iboralar his-tuyg'ularni kuchli ichki kechinmalar bilan bog'laydi. Ingliz tilida esa bu ifodalar ko'proq neytral, lo'nda va ba'zan passiv shaklda taqdim etiladi (“*He was devastated*”, “*She felt elated*”).

Madaniy kontekstda esa o'zbek tilida his-tuyg'ularni bilvosita yoki yumshoq shaklda ifodalash ijtimoiy me'yor sifatida qaraladi, bu esa andisha, hurmat va ta'zim kabi qadriyatlar bilan bog'liq. Ingliz tilida esa hissiyotlarni ochiq va to'g'ridan-to'g'ri ifodalash – shaxsiy fikr va hislarga erkinlik beradigan madaniyat modeliga mos keladi.

Shuningdek, tarjima jarayonida bu grammatik va semantik tafovutlar hisobga olinmasa, kommunikativ ma'no buzilishi yoki emotsional rang-baranglik yo'qolish ehtimoli yuzaga keladi. Bu esa, o'z navbatida, madaniyatlararo muloqotda noaniqlik yoki noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek va ingliz tillarida his-tuyg'ularni ifodalashda grammatik vositalar, semantik tuzilma va madaniy kontekstlar nuqtai nazaridan muhim farqlar mavjud. O'zbek tilida ijobiy va salbiy his-tuyg'ular asosan egalik qo'shimchalari, sifatdosh va ravishdosh shakllar, shuningdek, obrazli iboralar orqali ifodalanadi. Ingliz tilida esa bu holat modal fe'llar, passiv konstruktsiyalar va frazeologik birliklar orqali aks ettiriladi.

Semantik jihatdan, o'zbek tilida his-tuyg'ular ko'proq kontekstual va emotsional ma'noda berilib, ko'pincha metaforik obrazlar orqali tushuntiriladi. Ingliz tilida esa bu ifodalar ko'proq neytral, lo'nda va ba'zan passiv shaklda taqdim etiladi.

Madaniy kontekstda esa o'zbek tilida his-tuyg'ularni bilvosita yoki yumshoq shaklda ifodalash ijtimoiy me'yor sifatida qaraladi, bu esa andisha, hurmat va ta'zim kabi qadriyatlar bilan bog'liq. Ingliz tilida esa hissiyotlarni ochiq va to'g'ridan-to'g'ri ifodalash – shaxsiy fikr va hislarga erkinlik beradigan madaniyat modeliga mos keladi.

Shuningdek, tarjima jarayonida bu grammatik va semantik tafovutlar hisobga olinmasa, kommunikativ ma'no buzilishi yoki emotsional rang-baranglik yo'qolish ehtimoli yuzaga keladi. Bu esa, o'z navbatida, madaniyatlararo muloqotda noaniqlik yoki noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaeva, K. (2022). *Emotional expression through grammatical constructions in Uzbek and English: A comparative study*. Tashkent: Philology and Language Studies Press.
2. Jabborova, A. (2021). *Frazeologizmlar va ularning madaniy-semantik xususiyatlari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi NMIU.
3. Kövecses, Z. (2000). *Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling*. Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511571319>
4. Turg'unov, Sh. (2023). *O'zbek va ingliz tillarida salbiy emotsiyalarni ifodalovchi leksik-semantik birliklar: Qiyosiy tahlil*. Tashkent: Lingvistika va Tarjimonlik Jurnal.
5. Wierzbicka, A. (1999). *Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals*. Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511521253>